

JOÃO CRISTOVÃO DE MELO NETO

**PRÁTICAS DE ENFERMEIROS SOBRE IMUNIZAÇÃO: USO DE
TECNOLOGIA PARA HUMANIZAR**

FLORIDA-USA

2024

MUST UNIVERSITY

1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, EUA
Call today: USA (561) 465-3277 | info@mustedu.com

JOÃO CRISTOVÃO DE MELO NETO

**PRÁTICAS DE ENFERMEIROS SOBRE IMUNIZAÇÃO: USO DE
TECNOLOGIA PARA HUMANIZAR**

Trabalho de Conclusão Final apresentado como requisito para obtenção do título de MESTRE no Curso de MASTER OF SCIENCE IN HEALTHCARE MANAGEMENT da MUST UNIVERSITY – Florida, USA.

Orientador: Prof. Dr. Antônio Augusto dos Santos Soares.

FLORIDA-USA

2024

MUST UNIVERSITY

1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, EUA
Call today: USA (561) 465-3277 | info@mustedu.com

AGRADECIMENTOS

A Deus, doador e mantenedor da vida, pois nEle vivemos, nos movemos e existimos. A Ele toda honra, toda glória e todo o louvor! Aos meus pais e a toda a minha família, pelo amor e apoio incondicional!

Aos professores e colegas do Mestrado pelas experiências e conhecimentos compartilhados. Aos colegas e amigos que sempre me incentivaram na realização deste sonho.

MUST UNIVERSITY

1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, EUA
Call today: USA (561) 465-3277 | info@mustedu.com

Dedico este trabalho aos meus familiares, que sempre me incentivaram e apoiaram durante todo o processo de realização profissional. Sem o apoio de vocês, nada disso seria possível. Obrigado por estarem sempre ao meu lado.

MUST UNIVERSITY

1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, EUA
Call today: USA (561) 465-3277 | info@mustedu.com

Figura 1. Amostra final e inicial das buscas dos artigos26

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Artigos selecionados por meio de título, autores/ano, periódico, objetivo e tipo de tecnologia educativa utilizada.....26

LISTA DE SIGLAS

DNA- Ácido Desoxirribonucleico.

LILACS- Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde.

RNA- Ácido Ribonucleico.

SCIELO- Scientific Electronic Library Online.

TICs- Tecnologias da Informação e da Comunicação.

MUST UNIVERSITY

1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, EUA
Call today: USA (561) 465-3277 | info@mustedu.com

RESUMO

A prática de enfermagem na imunização é um contexto especializado que requer conhecimento e habilidades específicas por parte dos profissionais de enfermagem. A tecnologia proporciona ferramentas e recursos que facilitam o trabalho do profissional, aumentando a eficiência e a segurança dos cuidados prestados. Dessa forma, têm-se como objetivo geral: Investigar como o uso de tecnologia nas práticas de enfermeiros durante a imunização contribui para a humanização dos cuidados de saúde. E objetivos específicos: Analisar a implementação atual de tecnologias nas práticas de enfermeiros durante o processo de imunização; Avaliar o impacto das tecnologias na humanização dos cuidados de saúde durante a imunização; Identificar desafios na incorporação de tecnologias para aprimorar a eficácia das práticas de imunização. Para a abordagem metodológica, foi-se utilizado a revisão integrativa de literatura, sendo uma abordagem adequada para fornecer uma síntese do conhecimento existente. A coleta dos artigos ocorreu por meio da busca nas principais bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), CINAHL, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Pubmed (MEDLINE) e WEB OF SCIENCE. O resultado da pesquisa mostra que uma intervenção de saúde pública segura, econômica e efetiva, as vacinas podem prevenir e melhorar a qualidade de vida, principalmente de populações com maior vulnerabilidade social daí importância de utilizar tecnologias educativas que divulguem os conhecimentos. Ao fim deste estudo, destaca-se a necessidade de ampliar as buscas com outros descritores que permitam que outros materiais possam ser encontrados, daí a necessidade de maiores pesquisas com a mesma temática.

Palavras-chave: Imunização, Práticas da enfermagem, Tecnologia em saúde, Tecnologia educacional.

ABSTRAT

Immunization nursing practice is a specialized context that requires specific knowledge and skills from nursing professionals. Technology provides tools and resources that facilitate the professional's work, increasing the efficiency and safety of the care provided. Therefore, the general objective is to: Investigate how the use of technology in nurses' practices during immunization contributes to the humanization of health care. And specific objectives: Analyze the current implementation of technologies in nurses' practices during the immunization process; Assess the impact of technologies on the humanization of healthcare during immunization; Identify challenges in incorporating technologies to improve the effectiveness of immunization practices. For the methodological approach, an integrative literature review was used, which is an appropriate approach to provide a synthesis of existing knowledge. The articles were collected through searches in the main databases: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), CINAHL, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Pubmed (MEDLINE) and WEB OF SCIENCE. The research result shows that a safe, economical and effective public health intervention, vaccines can prevent and improve the quality of life, especially for populations with greater social vulnerability, hence the importance of using educational technologies that disseminate knowledge. At the end of this study, the need to expand searches with other descriptors that allow other materials to be found is highlighted, hence the need for further research on the same theme.

Keywords: Immunization, Nursing practices, Health technology, Educational technology.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
1. CONTEXTO DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA IMUNIZAÇÃO	15
1.1 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA IMUNOLOGIA	15
1.2 HISTÓRIA DAS VACINAS E SUA PRODUÇÃO PRIMITIVA	17
1.3 HUMANIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE	18
1.4 TECNOLOGIA E HUMANIZAÇÃO EM ENFERMAGEM	19
2. IMPLEMENTAÇÕES, IMPACTOS E DESAFIOS DAS TECNOLOGIAS NA IMUNIZAÇÃO	21
2.1 IMPLEMENTAÇÕES	21
2.2 IMPACTOS	23
2.3 DESAFIOS	24
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO	26
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	29
REFERÊNCIAS	31

INTRODUÇÃO

A imunização é uma das principais estratégias de prevenção de doenças e promoção da saúde. Os enfermeiros desempenham um papel fundamental na administração e monitoramento das vacinas, garantindo que os pacientes recebam as doses necessárias e estejam protegidos contra doenças. O uso de tecnologia no processo de imunização tem se tornado cada vez mais comum e eficiente. Ele contribui para agilizar o registro e o controle das vacinas, além de promover a humanização do cuidado ao paciente (Rocha *et al.*, 2016)

A prestação de cuidados de saúde de qualidade e humanizados é essencial para o bem-estar dos pacientes. Os enfermeiros desempenham um papel fundamental nesse processo, atuando como agentes de saúde na prevenção de doenças e promoção da imunização. A imunização tem sido reconhecida como uma das intervenções mais eficazes na prevenção de doenças infecciosas (Arone & Cunha, 2006). Os enfermeiros desempenham um papel crucial nesse campo, garantindo que as vacinas sejam administradas corretamente, monitorando possíveis efeitos colaterais e educando os pacientes sobre a importância da imunização.

No entanto, as práticas de enfermagem sobre imunização estão em constante evolução, especialmente com o avanço da tecnologia. Uma das práticas de enfermagem relacionadas à imunização que se beneficia do uso da tecnologia é o registro eletrônico das vacinas (Meyer, 2002). Com sistemas informatizados, os enfermeiros podem registrar de forma rápida e precisa as vacinas administradas a cada paciente, evitando erros ou duplicidades. Isso facilita a identificação do esquema vacinal completo de cada indivíduo, permitindo um acompanhamento mais eficaz (Mendes *et al.*, 2015).

Outra prática que pode ser aprimorada com o uso de tecnologia é o lembrete de vacinação. Os enfermeiros podem utilizar mensagens de texto, e-mails ou aplicativos móveis para informar os pacientes sobre a necessidade de receberem uma determinada vacina. Isso ajuda a evitar atrasos ou esquecimentos, garantindo que todos recebam a imunização adequada dentro do cronograma recomendado (Castro & Gonçalves, 2018).

Além disso, o uso de tecnologia também permite que os enfermeiros acompanhem a evolução da imunização em tempo real. Com sistemas interligados, é possível ter acesso a dados sobre a cobertura vacinal, identificar grupos populacionais que estão com baixa adesão à vacinação e atuar de forma mais estratégica na promoção da imunização. Isso favorece o planejamento e a execução de campanhas de vacinação mais efetivas. O uso de tecnologia no campo da enfermagem tem se mostrado um recurso valioso para aprimorar os cuidados de saúde e torná-los ainda mais humanizados (Gerolin & Cunha, 2017).

O uso de tecnologia pode facilitar o registro e a monitorização das vacinas administradas, permitindo um acompanhamento mais eficaz do estado de imunização dos pacientes. Além disso, a tecnologia também pode ajudar os enfermeiros a fornecer informações atualizadas sobre vacinas, horários de imunização e possíveis efeitos colaterais aos pacientes de forma mais eficiente (Leal *et al.*, 2019).

A tecnologia também pode ser utilizada para a capacitação dos profissionais de enfermagem em relação à imunização. Por meio de plataformas online, é possível oferecer cursos, treinamentos e atualizações sobre as vacinas disponíveis, suas indicações, contraindicações e melhores práticas de administração. Isso contribui para a atualização dos conhecimentos dos enfermeiros e para a melhoria da qualidade da assistência prestada. No entanto, mesmo com os avanços tecnológicos, é fundamental que os enfermeiros não deixem de lado a humanização do cuidado durante o processo de imunização (Marchiori, 2016).

A tecnologia deve estar a serviço do profissional de enfermagem, ajudando-o a fornecer um atendimento personalizado e acolhedor aos pacientes. O enfermeiro deve estar presente, orientar e esclarecer todas as dúvidas, além de fornecer informações atualizadas sobre as vacinas e seus benefícios (Collet & Rozendo, 2020). Ao adotar a tecnologia em suas práticas, os enfermeiros podem ter acesso a recursos educacionais digitais, por exemplo, que podem ser usados para educar os pacientes sobre a importância da imunização e dissipar quaisquer dúvidas ou preocupações que possam ter. Dessarte, as práticas de enfermeiros sobre imunização estão sendo aprimoradas com o uso de tecnologia (Gurgel & Fernandes, 2015).

Essa integração permite uma prestação de cuidados de saúde mais humanizada, eficaz e personalizada, garantindo que os pacientes estejam

devidamente imunizados para proteger sua saúde e prevenir doenças infecciosas. A utilização de tecnologias na área da imunização tem se tornado cada vez mais comum e promissora, com o potencial de melhorar significativamente a qualidade, segurança e humanização dos serviços de saúde. No entanto, a aplicação eficaz dessas tecnologias e seu impacto específico na qualidade, segurança e humanização ainda requerem uma investigação aprofundada. Esta pesquisa é justificada pelas seguintes razões:

✓ **Relevância para a área de saúde:** A imunização desempenha um papel crucial na prevenção de doenças e na promoção da saúde pública. Com a evolução das tecnologias, entender como a implementação delas pode aprimorar a qualidade, segurança e humanização dos serviços de imunização.

✓ **Necessidade de evidências:** Embora haja um reconhecimento crescente do potencial das tecnologias na saúde, é fundamental que as práticas sejam baseadas em evidências sólidas. Este estudo buscará fornecer evidências empíricas que ajudem a orientar a implementação eficaz de tecnologias na área da imunização.

✓ **Benefícios para os pacientes:** A investigação das tecnologias na imunização não apenas tem o potencial de aprimorar a eficácia dos serviços de saúde, mas também de melhorar a experiência do paciente, tornando o processo de imunização mais eficiente, seguro e humanizado

Uma vez que o foco desta pesquisa é a contribuição das tecnologias emergentes no aperfeiçoamento da imunização, pretende-se responder a seguinte questão condutora: Como a implementação de tecnologias na imunização pode contribuir para a melhoria da qualidade e da segurança dos serviços de saúde?. Embora não haja respostas explícitas para essa questão, há pistas a serem explicadas, sobretudo em relação a um aspecto essencial recorrente, qual seja: o conceito abrangente do termo “qualidade”.

Dessa forma, têm-se como objetivo geral: Investigar como o uso de tecnologia nas práticas de enfermeiros durante a imunização contribui para a humanização dos cuidados de saúde. E objetivos específicos: Analisar a implementação atual de tecnologias nas práticas de enfermeiros durante o processo de imunização; Avaliar o impacto das tecnologias na humanização dos cuidados de saúde durante a

imunização; Identificar desafios na incorporação de tecnologias para aprimorar a eficácia das práticas de imunização.

Para a abordagem metodológica, foi-se utilizado a revisão integrativa de literatura, sendo uma abordagem adequada para fornecer uma síntese do conhecimento existente, utilizando algumas bases de dados selecionadas conforme Souza, Silva & Carvalho (2010). A coleta dos artigos ocorreu por meio da busca nas principais bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), CINAHL, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Pubmed (MEDLINE) e WEB OF SCIENCE.

Como critérios de inclusão, teve-se: artigos relacionados à temática proposta, artigos completos disponíveis nas bases de acesso e publicados no período de 2019 a 2023. Entre os critérios de exclusão estão: editoriais, reportagens, teses e dissertações. A busca na base de dados foi realizada utilizando-se os seguintes descritores: Imunização; Práticas da enfermagem; Tecnologia em saúde; Tecnologia educacional.

O referido trabalho está sistematizado da seguinte forma: Na presente introdução têm-se as primeiras evidências científicas sobre o assunto abordado, bem como todo o percurso metodológico traçado. No primeiro capítulo é apresentado o contexto da prática de enfermagem na imunização. Ainda no capítulo inicial destaca-se a humanização dos cuidados de saúde e a tecnologia e humanização em enfermagem. No segundo capítulo apresenta-se o desenvolvimento da pesquisa, no qual trata-se da implementações, impactos e desafios das tecnologias na imunização. No terceiro capítulo é apresentado os resultados e discussão. E por fim, o quarto capítulo apresenta as considerações finais com base na análise de experiências vivenciadas pelo autor, bem como de evidências científicas, encontradas em algumas bases de dados.

1. CONTEXTO DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA IMUNIZAÇÃO

A prática de enfermagem na imunização é um contexto especializado que requer conhecimento e habilidades específicas por parte dos profissionais de enfermagem. A imunização é uma das principais estratégias de prevenção de doenças, envolvendo a administração de vacinas para induzir a resposta imunológica do organismo. Na prática da enfermagem na imunização, os profissionais desempenham um papel fundamental em todas as etapas do processo, desde a preparação das vacinas até a administração adequada e o monitoramento dos pacientes (Baratieri, Sangaleti & Trincaus, 2015).

Eles devem estar atualizados sobre os diferentes tipos de vacinas disponíveis, suas indicações, contraindicações e possíveis efeitos adversos. Além disso, os profissionais de enfermagem devem cumprir as diretrizes nacionais de imunização, seguir os protocolos de segurança para o manuseio e armazenamento das vacinas e garantir práticas de higiene adequadas para evitar a contaminação cruzada. Eles também devem estar preparados para lidar com qualquer reação adversa que possa ocorrer após a administração da vacina (Casate & Corrêa, 2005).

É importante ressaltar que a prática de enfermagem na imunização vai além da simples administração da vacina. Os profissionais também desempenham um papel educativo, fornecendo informações sobre a importância da imunização, as formas de prevenção de doenças e respondendo às dúvidas dos pacientes. Eles podem ajudar a reduzir a resistência ou o medo em relação às vacinas, promovendo a adesão às campanhas de imunização (Silva *et al.*, 2015). Em resumo, a prática de enfermagem na imunização requer conhecimento técnico, habilidades de comunicação e educação, além de um compromisso com a segurança do paciente. Os profissionais desempenham um papel fundamental na prevenção de doenças e na promoção da saúde pública, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas (Silva *et al.*, 2017).

1.1 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA IMUNOLÓGIA

O surgimento da imunologia é atribuído ao médico inglês Edward Jenner pela elucidação do primeiro processo de imunização no final do século XVIII. Jenner comprovou que a varíola bovina, também chamada de vacínia, doença relativamente branda, conferia proteção contra a varíola humana, comumente fatal. Em 1796, ele demonstrou sua teoria inoculando um menino de 8 anos com varíola bovina (Teixeira & Freire, 2018).

Quando mais tarde o garoto foi inoculado intencionalmente com varíola humana, a doença não se desenvolveu. Na China, no Sudão e em outros países, procedimentos semelhantes ao desenvolvido por Jenner já vinham sendo usados popularmente para proteção contra varíola. A esse processo deu-se o nome de variolação, mais tarde conhecido por vacinação (Silva, 2020).

Também baseada neste tipo de procedimento, foi criada na década de 1940, a leis humanização, técnica na qual uma única lesão causada utilizando o parasita era suficiente para proteger o indivíduo contra uma futura reinfecção de leishmaniose. Louis Pasteur, químico e microbiologista francês, também deixou sua contribuição para a imunologia, especialmente para os estudos de vacina. Em seus experimentos com cólera aviária, Pasteur notou que culturas de bactérias velhas perdem parte de sua capacidade de causar doenças e matar. Ao inocular uma cultura velha de bactérias nas aves, elas adoeceram, mas conseguiram se recuperar (Ribeiro, 2021).

Ao reinoculá-las com uma cultura nova, Pasteur observou que elas permaneceram saudáveis. Desta forma, ele demonstrou não só a diminuição da virulência da bactéria, mas também comprovou que o uso do patógeno atenuado pode levar à proteção contra uma doença. A este processo, Pasteur deu o nome de vacinação, em honra ao trabalho de Jenner. Até os dias atuais o termo vacinação é usado para descrever a inoculação de amostras atenuadas de agentes patogênicos em indivíduos saudáveis, a fim de conferir proteção contra determinadas doenças (Reeves, 2019).

A pesquisa por novos métodos que levassem à proteção contra doenças deu seguimento. No início da década de 1890, Emil von Behring e Kitasato Shibasaburo descobriram que o soro de animais imunes à difteria ou ao tétano continha uma atividade antitóxica específica que poderia conferir uma proteção a curto prazo contra os efeitos das toxinas em pessoas. Atualmente esta técnica também é utilizada para a produção de anticorpos contra venenos de serpentes, escorpiões e aranhas. Os

anticorpos produzidos se ligam especificamente às toxinas e neutralizam suas atividades ((Amorim & Silva, 2021).

1.2 HISTÓRIA DAS VACINAS E SUA PRODUÇÃO PRIMITIVA

A preocupação com a prevenção contra doenças infecciosas com caráter endêmico do século XVIII, que no caso seria a varíola, partiu em 1796 do médico inglês Edward Jenner, a partir de grandes pesquisas ele utilizou material obtido de lesões de pele de animais infectados pela varíola bovina a fim de promover a imunização. Tal resultado se deu pelo fato de que ordenhadores que possuíam pústulas nas mãos que tinham o contato direto com estes animais infectados desenvolviam uma espécie de anticorpos a doença. Alicerçado em tal conclusão descobriu a forma de imunização através do pus presente na vaca que possui varíola (Pontes, 2021).

primeiro experimento realizado foi quando Jenner inoculou o tal pus em uma criança de aproximadamente oito anos, sem o conhecimento dos pais, como consequência através de observações ele constatou que mesmo com reações adversas e sintomas brandos o menino tornou-se imune a patologia em si, ou seja, ficou protegido mesmo após ser injetado a varíola humana (Collet & Rozendo, 2020).

Pasteur conseguiu dar sequência desenvolvendo a vacina antirrábica, após os estudos de Jenner que atualmente tem uma linha de produção que após a conclusão de teste em processo e de segurança satisfatória, seguem as seguintes etapas: Lote, Teste de vazamento, Inspeção das ampolas, Embalagem e Redosagem (Pires, 2020).

A partir desses trabalhos descobriu-se que a vacina é um meio de se adquirir imunidade ativa não contraindo uma doença infecciosa, tendo como principal objetivo estimular as defesas imunológicas do organismo, induzindo as “células de memória” que circulam no organismo a guardar na memória estes anticorpos que possibilitam a proteção de maneira eficaz e duradoura. Desta forma, se o indivíduo for exposto novamente à doença, as células do sistema imune produzirão os anticorpos e serão capazes de inibir os micro-organismos antes de desenvolverem a doença (Noronha, 2020).

A vacina veio como um meio de evitar que uma doença se alastre, pois, mesmo se uma pessoa saudável entrar em contato com pessoas contaminadas, ela desenvolve a enfermidade, com todos vacinados a patologia não se alastra facilmente conseguindo evitar um possível surto epidêmico e até tornar-se uma doença extinta como a varíola (Oliveira, 2022).

Com a tecnologia do DNA recombinante, foram alcançados inúmeros avanços na saúde como a produção de vacinas recombinantes, houve avanço nas metodologias de produção de vacinas, permitindo a inserção de DNA de determinado micro-organismo na célula humana com posterior síntese de componente do agente infeccioso. Este componente irá estimular uma resposta imunológica no organismo conferindo imunidade específica contra o micro-organismo (Pereira, 2020).

No entanto existem críticos contemporâneos que questionam a forma como as vacinas são desenvolvidas, causando uma desorientação na sociedade e dividindo opiniões, talvez pela falta de informação e conhecimento do assunto citado. Porém existem pessoas que não tem acesso a vacinação por conta de uma falta de divulgação da disponibilidade em postos de saúde ou pelos preços abusivos que clinicas particulares cobram pelo serviço (Nassif, 2020).

1.3 HUMANIZAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE

A humanização dos cuidados de saúde é um conceito que visa melhorar a qualidade da assistência e o bem-estar dos pacientes, considerando-os como seres humanos completos e não apenas como pacientes. Esta abordagem tem ganhado destaque nas últimas décadas, uma vez que promove uma relação mais próxima e empática entre os profissionais de saúde e os pacientes, levando em consideração suas necessidades emocionais, psicológicas e sociais, além das físicas. A humanização dos cuidados de saúde busca, principalmente, promover o respeito à dignidade e autonomia dos pacientes. Isso implica em tratar cada paciente como indivíduo único, respeitando suas preferências e valores, e envolvendo-os ativamente no processo de tomada de decisões relacionadas ao seu tratamento e cuidado (Gulini, 2018).

Uma das principais formas de humanizar os cuidados de saúde é através da comunicação efetiva. Isso envolve não apenas a transmissão de informações claras e objetivas, mas também a escuta ativa por parte dos profissionais de saúde. Ao ouvir os pacientes, os profissionais podem entender suas necessidades e preocupações, e adaptar o tratamento de acordo. Além disso, um ambiente acolhedor e confortável, com profissionais atenciosos e acessíveis, contribui para que os pacientes se sintam mais seguros e confiantes durante o atendimento. Outro aspecto importante da humanização é a valorização do cuidado integral (Erdmann *et al.*, 2015).

Isso significa não apenas tratar a doença, mas também considerar o paciente como um ser humano completo, abordando suas necessidades e demandas de forma abrangente. Isso pode incluir ações como fornecer suporte emocional, respeitar a individualidade cultural e religiosa e promover a participação da família e cuidadores no processo de cuidado. Além disso, a humanização também envolve o respeito à ética e aos direitos dos pacientes. Isso inclui garantir o acesso igualitário aos serviços de saúde, a privacidade e confidencialidade das informações pessoais, e o respeito às decisões e autonomia dos pacientes, inclusive na fase final da vida (Conti, 2020).

É importante ressaltar que a humanização não se restringe apenas ao cuidado individual, mas também envolve a melhoria das condições de trabalho e valorização dos profissionais de saúde. Ao oferecer um ambiente de trabalho acolhedor e respeitoso, com valores éticos e apoio mútuo entre os membros da equipe, a humanização também se estende para os profissionais, contribuindo para um melhor atendimento aos pacientes (Magalhães, 2021).

Com isso, a humanização dos cuidados de saúde é uma abordagem fundamental para o aprimoramento do sistema de saúde, visando a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e a valorização dos profissionais. Ao privilegiar a empatia, a comunicação efetiva e o cuidado integral, é possível promover uma assistência mais humana, personalizada e efetiva (Ribeiro & Silva, 2022).

1.4 TECNOLOGIA E HUMANIZAÇÃO EM ENFERMAGEM

A tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais importante na área da enfermagem, permitindo o avanço no diagnóstico, tratamento e cuidados aos

pacientes. No entanto, é importante destacar que a humanização também é fundamental na prática da enfermagem. A tecnologia tem proporcionado avanços significativos na qualidade da assistência ao paciente, permitindo uma maior precisão e eficácia nos procedimentos realizados pelos enfermeiros. Os equipamentos médicos modernos, como monitores cardíacos, ventiladores e bombas de infusão, são capazes de monitorar e tratar os pacientes de forma mais eficiente, garantindo uma resposta rápida às necessidades emergenciais (Alves, 2018).

A implementação de prontuários eletrônicos e sistemas de informação hospitalar também tem contribuído para melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e a equipe de enfermagem, facilitando a troca de informações e o acesso rápido aos dados dos pacientes. Isso resulta em uma melhor organização do trabalho e maior segurança dos pacientes. Além disso, a telemedicina tem se mostrado uma importante ferramenta na prestação de cuidados de enfermagem à distância. Através de teleconsultas e monitoramento remoto, é possível acompanhar os pacientes em tempo real, proporcionando um atendimento mais ágil e eficiente, especialmente em áreas remotas ou em situações de emergência (Bezerra, 2020).

No entanto, é essencial não perder de vista a humanização no cuidado em enfermagem. Embora a tecnologia traga inúmeros benefícios, ela não pode substituir a relação interpessoal entre o enfermeiro e o paciente. É fundamental que os profissionais sejam capazes de estabelecer um vínculo de confiança e empatia, ouvindo as necessidades dos pacientes e oferecendo um cuidado personalizado e acolhedor. A humanização em enfermagem envolve também a compreensão e o respeito pela diversidade cultural e social dos pacientes. Cada indivíduo tem suas próprias crenças, valores e costumes, e os profissionais de enfermagem devem estar preparados para lidar com essa diversidade, adaptando o atendimento de acordo com as necessidades específicas de cada paciente (Amorim & Silva, 2021).

Portanto, a tecnologia e a humanização são aspectos complementares na prática da enfermagem. A tecnologia proporciona ferramentas e recursos que facilitam o trabalho do profissional, aumentando a eficiência e a segurança dos cuidados prestados. No entanto, a humanização é essencial para garantir que cada paciente seja tratado como um ser humano único, com suas próprias necessidades e desejos (Gleriano, 2020).

2 IMPLEMENTAÇÕES, IMPACTOS E DESAFIOS DAS TECNOLOGIAS NA IMUNIZAÇÃO

A tecnologia tem sido um dos principais impulsionadores do progresso da imunização. Desde a criação da vacinação até o desenvolvimento de novas vacinas e métodos de administração, a tecnologia desempenha um papel fundamental na implementação eficaz da imunização. Isso inclui o uso de sistemas de informação para rastrear estoques de vacinas, garantir a correta administração das doses e monitorar a eficácia da imunização (Albuquerque & Ribeiro, 2020).

A tecnologia teve vários impactos positivos na imunização. Ela tornou o processo de vacinação mais eficiente, permitindo a produção em massa de vacinas e sua distribuição em larga escala. A tecnologia também ajudou a melhorar a segurança das vacinas, garantindo sua eficácia e reduzindo os riscos de efeitos colaterais. Além disso, a tecnologia tem contribuído para a conscientização pública sobre a importância da imunização, por meio de campanhas de mídia e educação online (Magalhães, 2021).

Apesar dos benefícios, a implementação da tecnologia na imunização também enfrenta desafios. Um dos principais desafios é a falta de acesso igualitário à tecnologia em todo o mundo. Em alguns países, áreas remotas ou comunidades de baixa renda podem ter acesso limitado à infraestrutura tecnológica necessária para a administração e monitoramento da imunização. Além disso, a confiança na tecnologia e nas vacinas pode ser um desafio, pois há grupos que são céticos em relação à segurança e eficácia das vacinas tecnologicamente avançadas (Côrtes *et al.*, 2018).

2.1 IMPLEMENTAÇÕES

As implementações das tecnologias na imunização têm desempenhado um papel crucial no avanço da área da saúde. Essas tecnologias têm contribuído para o desenvolvimento de vacinas mais eficazes, seguras e acessíveis, permitindo uma melhor prevenção e controle de doenças. Uma das principais implementações tecnológicas na imunização é o uso de biotecnologia para produzir vacinas. A técnica de engenharia genética permite a criação de vacinas recombinantes, em que um gene

específico do patógeno é inserido em uma célula ou organismo hospedeiro para a produção da proteína alvo. Isso possibilita a produção em larga escala de vacinas que são mais seguras e eficazes (Marques, 2020).

Outra implementação importante é o uso de tecnologias de informação e comunicação para melhorar o monitoramento e o gerenciamento de programas de imunização. Por meio de sistemas de informação, é possível rastrear o número de pessoas vacinadas, identificar áreas geográficas com baixa cobertura vacinal e monitorar a eficácia das vacinas. Isso auxilia na identificação de áreas de risco e na implementação de estratégias de imunização mais direcionadas (Almeida & Sano, 2018).

Além disso, a tecnologia tem proporcionado avanços no desenvolvimento de novas plataformas de vacinas, como as vacinas de RNA mensageiro (mRNA). Essas vacinas foram utilizadas com sucesso para imunizar contra a COVID-19, por exemplo. Essa tecnologia permite uma resposta imune mais rápida e precisa, pois o material genético do vírus é utilizado para ensinar as células do corpo a produzirem a proteína viral e, assim, desencadear uma resposta imune específica (Lima & Mariano, 2018).

Outra tecnologia em desenvolvimento é o uso de adjuvantes mais eficazes. Adjuvantes são substâncias que melhoram a resposta imune à vacina. Novos adjuvantes estão sendo pesquisados e desenvolvidos para melhorar a eficácia das vacinas, reduzir a dose necessária e até mesmo permitir a administração por rotas diferentes, como a via oral (Maingué, 2020).

No entanto, é importante lembrar que a implementação das tecnologias na imunização também enfrenta desafios. Um deles é o acesso equitativo às tecnologias, especialmente em países de baixa renda ou com infraestrutura limitada. Além disso, a segurança das novas tecnologias deve ser rigorosamente avaliada antes de serem amplamente utilizadas, garantindo que não haja efeitos colaterais indesejados decorrentes do uso dessas inovações (Liu, Lee & Lee, 2020).

Dessarte, as implementações das tecnologias na imunização têm sido fundamentais para avanços significativos na prevenção e controle de doenças. As tecnologias permitem uma produção mais eficiente e segura de vacinas, melhoram o monitoramento e gerenciamento de programas de imunização e auxiliam no

desenvolvimento de novas plataformas de vacinas. No entanto, é necessário garantir que essas tecnologias sejam acessíveis e seguras para todos (Gleriano, 2020).

2.2 IMPACTOS

Segundo Pegoraro (2020), as tecnologias têm desempenhado um papel fundamental no avanço da imunização, trazendo impactos significativos para a saúde pública, sendo eles:

✓ **Desenvolvimento de vacinas mais eficazes:** As tecnologias têm permitido o desenvolvimento de vacinas mais eficazes e seguras. A pesquisa e a aplicação da biotecnologia, por exemplo, têm permitido a criação de vacinas com base em microorganismos geneticamente modificados. Isso tem contribuído para o aumento da eficácia das vacinas, tornando-as mais capazes de proteger contra doenças infecciosas.

✓ **Processos de produção mais eficientes:** As tecnologias também têm contribuído para a melhoria dos processos de produção de vacinas. Novas técnicas de cultivo de células e sistemas de produção em larga escala têm permitido a fabricação de vacinas mais rápidas e em maior quantidade, atendendo à demanda crescente.

✓ **Monitoramento e controle mais precisos:** A tecnologia tem desempenhado um papel vital no monitoramento e controle das campanhas de imunização. Sistemas de informação e banco de dados eletrônicos ajudam a rastrear a cobertura da vacinação, permitindo uma gestão mais eficaz dos programas de imunização. Além disso, a tecnologia também tem sido usada para rastrear a cadeia de suprimentos de vacinas, garantindo que elas sejam armazenadas e transportadas adequadamente para manter a sua eficácia.

✓ **Acesso facilitado à informação:** Através da tecnologia, é possível acessar facilmente informações sobre imunização e vacinas. Websites, aplicativos móveis e plataformas on-line fornecem orientações atualizadas sobre cronogramas de vacinação, alertas de surtos e informações de segurança. Isso permite que as pessoas tomem decisões informadas sobre a imunização e ajudem a combater a disseminação de desinformação.

✓ Aumento da conscientização: As tecnologias também têm contribuído para aumentar a conscientização sobre a importância da imunização. As redes sociais e outras plataformas digitais têm sido utilizadas para disseminar informações sobre os benefícios e a segurança das vacinas, além de promover campanhas de conscientização. Dessa forma, é possível alcançar um público maior e mais diversificado, aumentando a adesão à imunização.

✓ Desafios e preocupações: Apesar dos benefícios, as tecnologias também enfrentam desafios e preocupações. A disseminação de informações falsas e teorias da conspiração descredibiliza a imunização, causando dúvidas entre a população e impactando a adesão. Além disso, a desigualdade no acesso às tecnologias pode criar divisões e dificultar o alcance de populações marginalizadas.

Em geral, as tecnologias têm tido um impacto positivo na imunização, melhorando a eficácia e a eficiência dos programas de vacinação. No entanto, é importante considerar os desafios e garantir que as tecnologias sejam acessíveis a todos, para que possamos melhorar ainda mais os resultados da imunização e combater doenças infecciosas de forma mais eficaz (Coelho & Yankaskas, 2017).

2.3 DESAFIOS

A imunização é fundamental para prevenir doenças graves e controlar epidemias. As tecnologias desempenham um papel vital na pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e administração de vacinas para garantir que elas sejam seguras, eficazes e acessíveis a todos (Brasil, 2020).

No entanto, existem alguns desafios associados às tecnologias na imunização. Um dos principais desafios é o desenvolvimento de vacinas que sejam eficazes contra doenças emergentes e mutantes, como foi o caso da pandemia de COVID-19. Esse processo requer uma rápida resposta dos cientistas e a utilização de tecnologias avançadas, como a engenharia genética e a bioinformática, para identificar os alvos virais e desenvolver vacinas eficazes (Costa, Fernandes & Pimenta, 2010).

Outro desafio é a produção em larga escala das vacinas. A fabricação de doses suficientes para atender às necessidades de uma população global é um processo complexo que requer infraestrutura adequada, equipamentos especializados e

conhecimento técnico. Além disso, é importante garantir a qualidade e a segurança das vacinas durante todo o processo de produção (Lana, 2020).

A distribuição e a logística também representam desafios significativos. A maioria das vacinas precisa ser armazenada e transportada em condições específicas de temperatura e umidade para manter sua eficácia. Isso pode ser especialmente difícil em países com infraestrutura de saúde precária ou áreas remotas, onde o acesso a eletricidade e equipamentos de refrigeração adequados é limitado (Lopes, 2019).

Além disso, a aceitação e confiança da população nas vacinas também são desafios importantes. Há um aumento da propagação de informações falsas e desinformação sobre a segurança e eficácia das vacinas, o que pode levar a taxas de vacinação mais baixas e surtos de doenças evitáveis. É necessário investir em campanhas de conscientização e educação para promover a importância da imunização e combater a desinformação (Liu, Lee & Lee, 2020).

Portanto, apesar dos avanços tecnológicos na área da imunização, ainda existem desafios a serem superados. É preciso investir em pesquisa e desenvolvimento de novas vacinas, melhorar a capacidade de produção e distribuição, fortalecer a comunicação e a conscientização sobre a importância da imunização para garantir que todos possam se beneficiar dos avanços da ciência (Maingué, 2020).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados trinta e um (trinta e um) artigos nas bases de dados. Após leitura na íntegra dos 31 artigos e aplicação aos critérios de elegibilidade, foi visto que se tinham estudo duplicado, alguns outros fugiam do tema, sendo excluídos 10 estudos. Por fim, 21 textos foram lidos e analisados integralmente e deletou-se 18 por não atender a proposta do estudo. Assim, foram incluídos 3 estudos na amostra final como resultado desta revisão. As etapas estão representadas na Figura 1 conforme as recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

Figura 1. Amostra final e inicial das buscas dos artigos.

Fonte: O próprio autor, 2024.

Tabela 1. Artigos selecionados por meio de título, autores/ano, periódico, objetivo e tipo de tecnologia educativa utilizada.

Títulos	Autores/ano	Objetivo	Tecnologias educativas identificadas
Avaliação das salas de vacina: um estudo de caso brasileiro.	Gama, K. T., França, W. G. N., Martiniano, C. S./2022.	Avaliar a situação das salas de vacinas em um município brasileiro a partir do padrão exigido pelo Ministério da Saúde, na Atenção Primária à Saúde.	Cartilha.

Elaboração e aplicação de uma tecnologia educacional leve sobre o calendário nacional de imunização infantil no Brasil.	Wesley, B. D., Margarete, F. B., Wylly, J. G. B./2021.	Promover a saúde populacional.	Folders.
A construção de cartilhas informativas para educação em saúde na atenção primária.	Brenda, B. S. M., Luciano, G. S. T./2021	Relatar a construção de cartilhas informativas para educação em saúde na atenção primária.	Cartilhas.

Fonte: O próprio autor, 2024.

O conceito “tecnologia” pode ser compreendido como o modo de fazer, o método e não apenas, a matéria física em si, como as máquinas e equipamentos sofisticados. Traz-se que a palavra tecnologia tem origem da junção de termos gregos, logo “*techné*” significa saber fazer, e “*logus*”, significa razão, constituindo o significado literal “a razão do saber fazer” (Bezerra, 2020).

Segundo Wesley; Margarete; Wylly (2021), as tecnologias em saúde podem ser classificadas em três tipos, sendo elas: leves, leve-duras e duras. As tecnologias duras compreendem instrumentos que remetem mais ao conceito tradicional de tecnologia, representada pelos instrumentos materiais, como pinças, bisturis e aparelhos. leves, leve-duras e duras. As tecnologias duras compreendem instrumentos que remetem mais ao conceito tradicional de tecnologia, representada pelos instrumentos materiais, como pinças, bisturis e aparelhos. Já as tecnologias leves, são representadas pela dimensão relacional (Gama, França & Martiniano, 2022).

Alguns materiais educativos podem ser utilizados para a divulgação do conhecimento. Eles podem ser escritos, audiovisuais, de demonstração e digitais, sendo os mais amplamente utilizados na educação em saúde, os materiais escritos, como os cartazes, folders, folhetos e cartilhas. Os materiais acima citados podem conter inúmeras informações que contribuam para a disseminação de conhecimentos sobre imunização, inclusive sobre o calendário de imunização. O calendário de imunização vigente no Brasil, segundo o Ministério da Saúde preconiza que a criança até dois anos de idade seja submetida a pelo menos 22 procedimentos invasivos por conta do processo vacinal (Oliveira, 2022).

A imunização da criança inicia-sena maternidade, onde a mesma terá seu primeiro contato com dor, desta maneira, torna-se importante e imprescindível a atenção na realização da primeira vacina ao bebê, isto porque caso seja traumático

em um primeiro momento, a dor torna-se mais evidente no próximo ato vacinal. crianças não vacinadas estão mais suscetíveis à morbimortalidade, desta maneira, a vacinação torna-se obrigatória em todo território nacional, segundo a Lei nº 6.259 regulamentada pelo Decreto nº 78.231 4, de agosto de 1976 (Malafaia, 2020).

O resultado da pesquisa mostra que uma intervenção de saúde pública segura, econômica e efetiva, as vacinas podem prevenir e melhorar a qualidade de vida, principalmente de populações com maior vulnerabilidade social daí importância de utilizar tecnologias educativas que divulguem os conhecimentos (Brenda & Luciano, 2021). Com as buscas, não foi possível identificar estudos a utilização de outras tecnologias educativas, tais como os de informação e comunicação (TICs) que ampliam o horizonte dos conteúdos e seus formatos (Aperta *et al.*, 2016).

Sabe-se que as campanhas periódicas têm a seu favor o recurso das mídias sociais e televisivas no qual se faz a disseminação rápida de informações. Estas não parecem ser motivos de estudo para que se possa avaliar seu escopo e abrangência. Neste sentido, reforça-se a importância de associar a presença do profissional de saúde, em especial o enfermeiro na disseminação de conhecimentos que fortaleçam a adesão à imunização e combatam as *fake news* a fim de que os índices de imunização sejam fortalecidos e se alcance maior cobertura vacinal (Cordeiro *et al.*, 2017)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As práticas de enfermeiros no que diz respeito à imunização têm evoluído ao longo dos anos, e o uso da tecnologia tem se mostrado uma ferramenta importante para humanizar esse processo. Com o avanço da tecnologia, os enfermeiros podem utilizar sistemas informatizados para registrar as vacinas administradas, garantindo um controle mais eficiente e preciso. Isso também facilita o acesso às informações dos pacientes, permitindo um acompanhamento mais completo do seu histórico de imunização.

Além disso, a tecnologia possibilita o uso de plataformas virtuais para agendamento de vacinas, permitindo que os pacientes escolham o melhor horário para serem imunizados. Isso evita longas filas nos postos de vacinação e ajuda a otimizar o tempo tanto dos enfermeiros quanto dos pacientes. Outra forma de humanizar a imunização por meio da tecnologia é o uso de aplicativos e programas de mensagens para enviar lembretes de vacinação aos pacientes. Dessa forma, é possível garantir que ninguém perca a data de se vacinar e evitar atrasos na imunização.

Outrossim, é que a tecnologia também pode ser utilizada para capacitar os enfermeiros em relação às melhores práticas de imunização. Cursos online, webinars e redes sociais podem ser utilizados para disseminar conhecimento e atualizar os profissionais sobre as últimas recomendações e protocolos de vacinas. É importante ressaltar que o uso da tecnologia para humanizar a imunização não substitui a interação e o cuidado individualizado do enfermeiro com o paciente. A tecnologia deve ser utilizada como uma aliada, facilitando e otimizando o processo, mas sempre mantendo o foco na humanização do atendimento.

Portanto, as práticas de enfermeiros sobre imunização têm se beneficiado do uso da tecnologia para humanizar o processo, tornando-o mais eficiente, seguro e confortável para os pacientes. É fundamental que os profissionais da área estejam atualizados e familiarizados com as ferramentas disponíveis, para que possam oferecer um atendimento de qualidade e garantir a proteção e bem-estar da população.

Como limitações deste estudo destaca a necessidade de ampliar as buscas com outros descritores que permitam que outros materiais possam ser encontrados, daí a necessidade de maiores pesquisas com a mesma temática. Recomenda-se que os profissionais de enfermagem se capacitem, cada dia mais, na elaboração de tecnologias educativas que possam contribuir para a promoção da saúde da população, em especial as vinculadas com a temática da imunização e o aumento da cobertura vacinal.

REFERÊNCIAS

Albuquerque, M. V. & Ribeiro, L. H. (2020). Desigualdade, situação geográfica e sentidos da ação na pandemia da Covid-19 no Brasil. São Paulo, SP: *Cadernos de Saúde Pública*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/YnJk6W34PYN9G5jp39kzCdy/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Almeida, A. A. M. & Sano, H. (2018). Função compras no setor público: desafios para o alcance da celeridade dos pregões eletrônicos. Rio de Janeiro, RJ: *Rev. Adm. Pública*, v. 52, n. 1, p. 89-106. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rap/a/YQ35TgSsFSq3J8RvVpNMjpB/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Amorim, G. K. D. & Silva, G. S. N. (2021). Nutricionistas e cuidados paliativos no fim de vida: revisão integrativa. São Paulo, SP: *Rev. Bioét.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bioet/a/vVC5Kr5C8qR6bWgSxkyRncD/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Aperta, J., Borges, A., Cadilha, D., Dimas, F., Dinis, C., Feio, J., Fonseca, O., Garcia, M., Marques, F., Ribeiro, J., Rodrigues, C., Santos, C., Teixeira, C. & Dimitrovová, K. (2016). Compras centralizadas na saúde. São Paulo, SP: *Revista Portuguesa de Farmacoterapia*, v. 7, n. 4, p. 214-220. Disponível em: <http://revista.farmacoterapia.pt/index.php/rpf/article/view/97>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Arone, E. M. & Cunha, I. C. K. O. (2006). Avaliação Tecnológica como competência do enfermeiro: reflexões e pressupostos no cenário da ciência e tecnologia. *Rev. Bras Enferm.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/N35tkZLDVpctqSkqkM6RSdf/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Alves, A. M. F. (2018). Entre o nascer e o morrer: cuidados paliativos na experiência dos profissionais de saúde. São Paulo, SP: *Revista Brasileira em promoção da saúde*. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-882031>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Baratieri, T., Sangaletti, C. T. & Trincaus, M.R. (2015). Conhecimento de acadêmicos de enfermagem sobre avaliação e tratamento de feridas. São Paulo, SP: *Rev. Enferm Atenção Saúde*. Disponível em: <https://seer.uftm.edu.br/revistaelectronica/index.php/enfer/article/view/1259>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Bezerra, A. (2020). Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. Rio de Janeiro, RJ: *Revista da saúde brasileira de saúde coletiva*. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/9g4hLHkSSW35gYsSpggz6rn/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Brasil. Lei 13.979, de 6 fev. 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Brasília, *Diário Oficial da União*.

Brenda, B. S. M. & Luciano, G. S. T. (2021). A construção de cartilhas informativas para educação em saúde na atenção primária. São Paulo, SP: *Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida*. Disponível em: <https://revista.cpaqv.org/index.php/CPAQV/article/view/680/version/580>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Casate, J. C. & Corrêa, A. K. (2005). Humanização do atendimento em saúde: conhecimento veiculado na literatura brasileira de enfermagem. *Rev. Latino-am Enfermagem*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/4P9yYkX8xW4Z3vFB94b9yvv/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Castro, T. C. & Gonçalves, L. S. (2018). Uso de gamificação para o ensino de informática em enfermagem. São Paulo, SP: *Rev. Bras. Enferm.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/bGRs38N8BH7GCHYtMFCVrLr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Coelho, C. T. B. Z. & Yankaskas, J. R. (2017). Novos conceitos em cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva. São Paulo, SP: *Rev. Bras. Ter. Intensiva*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/9g4hLHkSSW35gYsSpggz6rn/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Collet, N. & Rozendo, C. A. (2020). Humanização e Trabalho na Enfermagem. *Rev. Bras Enferm.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/pWShcKz7qHYsFgZw4BMXjch/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Conti, T. V. (2020). Crise Tripla do COVID-19: um olhar econômico sobre as políticas públicas de combate à pandemia. São Paulo, SP: *Rev. Adm. Pública*. Disponível em: <http://thomasvconti.com.br/pubs/coronavirus/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Cordeiro, G. H., Souza, C. G., Reis, A. C. & Martins, V. L. S. (2017). Panorama das operações de um almoxarifado hospitalar: um estudo de caso sobre a aplicabilidade do lean healthcare num hospital da rede federal de saúde do Rio de Janeiro. São Paulo, SP: *Produto e produção*, v.18, p.52 -68. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/ProdutoProducao/article/view/59476/48431>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Côrtes, C. T., Santos, R. C. S., Caroci, A. S., Oliveira, S. G., Oliveira, S. M. J. V. & Riesco, M. L. G. (2018). Metodologia de implementação de práticas baseadas em evidências científicas na assistência ao parto normal: estudo piloto. São Paulo, SP: *Rev. Esc. Enferm. USP*. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002744459>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Costa, E. A., Fernandes, T. M. & Pimenta, T. S. (2010). A vigilância sanitária nas políticas de saúde no Brasil e a construção da identidade de seus trabalhadores (1976-1999). São Paulo, SP: *Ciência & Saúde Coletiva*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/fx6ZKzK8nBVLG8LpXxMYyPk/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Erdmann, A. L., Mello, A. L. F., Meirelles, B. H. S. & Marino, S. R. A. (2015). As organizações de saúde na perspectiva da complexidade dos sistemas de cuidado. *Rev. Bras Enferm.* Disponível em <https://www.scielo.br/j/reben/a/BRqCSYJYPpctpmhwxYcLyDp/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Fragelli, T. B. O. (2017). Gamificação como um processo de mudança no estilo de ensino aprendizagem no ensino superior: um relato de experiência. Campinas, SP: *Rev. Inter. Educ. Sup.* Disponível em <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup/article/view/8650843>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Gama, K. T., França, W. G. N. & Martiniano, C. S. (2022). Avaliação das salas de vacina: um estudo de caso brasileiro. São Paulo, SP: *Research, Society and Development*, v. 11, n. 6. Disponível em: <file:///C:/Users/danub/Downloads/29452-Article-337068-1-10-20220507.pdf>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Gulini, J. E. H. M. E. B. (2018). Fatores preditores de óbito em Unidade de Terapia Intensiva: contribuição para a abordagem paliativista. Rio de Janeiro, RJ: *Rev. Esc. Enferm. USP.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/hcGtg37RWtcMxXyP9fLjt5k/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Gurgel, P. C. & Fernandes, M. C. (2015). Jogos educacionais no ensino da enfermagem em saúde coletiva: relato de experiência. Recife, PE: *Rev. enferm UFPE online*. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002744459>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Gerolin, F. S. F. (2017). Cunha, I. C. K. O. Modelos Assistenciais na Enfermagem - Revisão de Literatura. São Paulo, SP: *Enferm Foco*. Disponível em: <http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/500>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Gleriano, J. S. (2020). Reflexões sobre a gestão do Sistema Único de Saúde para a coordenação no enfrentamento da COVID-19. Rio de Janeiro, RJ: *Esc. Anna Nery*, v. 24. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/ywxDq76bCmKWHt46rCFM6fD/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Lana, R. M. (2020). Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma vigilância nacional em saúde oportuna e efetiva. São Paulo, SP: *Cad. Saúde Pública*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/sHYgrSsxqKTZNK6rJVpRxQL/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Leal, M. C., Bittencourt, S. A., Pereira, A. P. E., Ayres, B. V. S., Silva, L. B. R. A. A., Thomaz, E. B. A. F., Lamy, Z. C. & Pereira, M. N. (2019). Avanços na assistência ao parto no Brasil: resultados preliminares de dois estudos avaliativos. São Paulo, SP: *Caderno de Saúde Pública*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/grzf9kCgwKLFx8SV5DvPyJx/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Liu, Y., Lee, J. M. & Lee, C. (2020). The challenges and opportunities of a global health crisis: the management and business implications of COVID-19 from an Asian perspective. *Asian Business & Management*, v. 19, p. 277- 297. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1057/s41291-020-00119-x>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Lima, D. N. & Mariano, E. B. (2018). Resiliência da cadeia de suprimentos: proposta de um Índice composto. Dissertação de mestrado (Engenharia de Produção). Bauru, SP: *Repositório Institucional Unesp*. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/fa4d158b-d364-4ba2-b132-53428d964c77/content>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Lopes, A. A. (2019). Medicina baseada em evidências: a arte de aplicar o conhecimento científico na prática clínica. São Paulo, SP: *Revista da Associação Médica Brasileira*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/BBkKVMDFtG9BnkzdPqXKkGH/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Maingué, P. C. P. M. (2020). Discussão bioética sobre o paciente em cuidados de fim de vida. São Paulo, SP: *Rev. Bioética*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bioet/a/QBc3qsn7WSNN37rC99DZJQD/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Malafaia, G. C. (2020). Os impactos da COVID-19 para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Brasília, DF: *Comunicado Técnico 159-Embrapa*. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1121736/os-impactos-da-covid-19-para-a-cadeia-produtiva-da-carne-bovina-brasileira>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Magalhães, M. A. F. M. (2021). Pandemia de Covid-19: o processo de interiorização e aceleração da transmissão no país. In: Freitas, C. M., Barcellos, C. & Villela, D. A. M. (Orgs.). Covid-19 no Brasil: cenários epidemiológicos e vigilância em saúde. Rio de Janeiro, RJ: *Editora Fiocruz*. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/zx6p9/pdf/freitas-9786557081211-07.pdf>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Marchiori, P. Z. (2016). Gamificação, elementos de jogos e estratégia: uma matriz de referência. *InCID: R. Ci. Inf. e Doc.*, São Paulo-SP, 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/89912>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Marques, C. C. O. (2020). Cuidados paliativos: discurso de fisioterapeutas que atuam em unidade de terapia intensiva. Porto Alegre, RS: *Revista online de pesquisa*. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1120801>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Mendes, I. A. C., Leite, J. L., Trevizan, M. A., Trezza, M. C. S. F. & Santos, R. M. A. (2015). Produção Tecnológica e a Interface com a Enfermagem. *Rev. Bras Enferm.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/N4WsfNTPvR6s8fHtFpnTGVR/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Meyer, D. E. (2002). Como Conciliar Humanização e Tecnologia na Formação de Enfermeiras/os? *Rev. Bras Enferm.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/DtyNw9jxwtrYPLHHRZTyC5t/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Nassif, V. M. J. (2020). Estão Os empreendedores a as pequenas empresas preparadas para as adversidades contextuais? Uma Reflexão À Luz Da Pandemia Do COVID-19. São Paulo, SP: *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v. 9, n. 2. Disponível em: <file:///C:/Users/danub/Downloads/Dialnet-EstaoOsEmpreendedoresEAsPequenasEmpresasPreparadas-7608263.pdf>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Noronha, K. V. M. S. (2020). Pandemia por COVID-19 no Brasil: análise da demanda e da oferta de leitos hospitalares e equipamentos de ventilação assistida segundo diferentes cenários. Rio de Janeiro, RJ: *Cad. Saúde Pública*, v. 36, n. 6. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/MMd3ZfwYstDqbpRxFRR53Wx/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Oliveira, C. A. (2022). Fatores de risco para desenvolvimento de lesão por pressão em pacientes com processo de morte ativo: revisão integrativa. São Paulo, SP: *Brazilian Journal of Health Review*. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/48716>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Pegoraro, M. M. O. & Paganini, M. C. (2020). Cuidados paliativos e limitação de suporte de vida em terapia intensiva. *Rev. Bioét.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bioet/a/yHcNTcvdcw6wQp8rPRKrQjK/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Pereira, A. M. M. (2020). Estratégias de enfrentamento da pandemia pela Covid-19 no contexto internacional: reflexões para a ação. Rio de Janeiro, RJ: *Editora Fiocruz*. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42558>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Pires, B. I. (2020). Conforto no final de vida na terapia intensiva: percepção da equipe multiprofissional. São Paulo, SP: *Acta Paul. Enferm.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/qGcJD9Tsyt9YB9ybnfNRJjx/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Pontes, A. L. (2021). Pandemia de Covid-19 e os povos indígenas no Brasil: cenários sociopolíticos e epidemiológicos. In: MATTA, G. Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil: populações vulnerabilizadas e respostas à pandemia. Rio de Janeiro, RJ: Editora Fiocruz. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/r3hc2/pdf/matta-9786557080320-12.pdf>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Reeves, S. (2019). Porque precisamos da educação interprofissional para um cuidado efetivo e seguro. Rio de Janeiro, RJ: *Interface.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/VrvpZyszPQ6hrVp7SFhj6XF/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Ribeiro, A. L. (2021). Cuidados paliativos: percepção da equipe multiprofissional atuante em uma Unidade de Terapia Intensiva. São Paulo, SP: *Saúde e pesquisa.* Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/8857>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Ribeiro, D. S. R. & Silva, R. B. (2022). O papel da enfermagem frente aos cuidados paliativos na unidade de terapia intensiva. São Paulo, SP: *REVISA.* Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1379181>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Rocha, R. V., Pedreo, L. Z., Bittencurt, I. I., Isotani, S. & Zem-Lopes, A. M. (2016). Metodologia de Desenvolvimento de Jogos Sérios: especificação de ferramentas de apoio open source. São Paulo, SP: *Revista Brasileira de Informática na Educação.* Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/002727608>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Silva, A. A. M. (2020). Sobre a possibilidade de interrupção da epidemia pelo coronavírus (COVID-19) com base nas melhores evidências científicas disponíveis. São Paulo, SP: *Rev. Bras. Epidemiol.* Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/WGwfG8wpzknNNC9w8vWnRnK/>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.

Silva, A. C. O., Filho, E. S. D., Sousa, G. R. S., Silva, J. F. S., Silva, A. L. & Araujo, C. M. S. (2017). As principais coberturas utilizadas pelo enfermeiro. São Paulo, SP: *Rev. UNINGÁ.* Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/1426>. Acesso em: 11 de Jan. de 2024.